

Uzaktan Eğitimde Verimlilik: Eğitim Paydaşlarına Öneriler

Efficiency in Distance Education: Recommendations for Education Stakeholders

Hamza ÜLGEN¹ Hatice AVCI² Mesut ERDEMCI³ Mehmet Salih YILMAZ⁴ Musa YILDIZ⁵

¹ Doktorant, National Research University Higher School of Economics, Orcid No: 0000-0003-3431-9426, Moskova, Rusya

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-2432-4574, Siirt, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-9113-8385, Siirt, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-8703-8272, Siirt, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-0587-8548, Siirt, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitimin verimliliğini artırmaya yönelik eğitim paydaşlarının (İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Öğretmen, Öğrenci, Veli) görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma fenomenolojik modelle tasarlanmış nitel bir araştırmadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla paydaşlarla birebir görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Görüşmeler görüşme esnasında araştırmacılarca yazılarak kayıt altına alınmıştır. Araştırma bulgularına göre; Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri eğitim paydaşlarına sorumluluk alma konusunda farklı önerilerde bulunmuştur. Akademisyenler daha çok paydaşlara destek konusunda bakanlığın ve müdürlüğün sorumluluklarına değinmişlerdir. Yine öğretmenler ve öğrenciler de daha çok bakanlığın ve müdürlüğün sorumlulukları üzerinde durmuşlardır. Akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler daha çok bakanlığın ve müdürlüğün sorumlulukları üzerinde dururken İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli paydaşların kendi sorumluluklarına yoğunlaşmıştır. Bu durum diğer paydaşların (Öğretmen, akademisyen, Öğrenci ve veli) daha çok üst yönetimden beklentilerinin olduğunu ortaya koyarken müdürlük personelinin diğer paydaşlara sorumluluk yüklemesi anlamına gelmektedir. Başta bakanlık ve müdürlük olmak üzere tüm paydaşların farklı kategorilerdeki sorumluluklarının farkına varması ve yerine getirmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Verimlilik, Eğitim Paydaşları

ABSTRACT

The aim of this research is to reveal the views of educational stakeholders (Provincial Directorate of National Education staff, Teachers, Students, Parents) on increasing the efficiency of distance education. The research is a qualitative study designed with phenomenological model. The data were collected through one-to-one interviews with the stakeholders using a semi-structured interview form. The interviews were transcribed and recorded by the researchers during the interview. According to the findings of the research; the staff of the Directorate of National Education made different suggestions about taking responsibility for educational stakeholders. Academics mostly mentioned the responsibilities of the ministry and the directorate in supporting stakeholders. Again, teachers and students mostly emphasized the responsibilities of the ministry and the directorate. While academics, teachers, students and parents mostly emphasized the responsibilities of the ministry and the directorate, the staff of the Provincial Directorate of National Education focused on the responsibilities of the stakeholders themselves. This means that while other stakeholders (teachers, academics, students and parents) have more expectations from senior management, the personnel of the directorate impose responsibilities on other stakeholders. It is recommended that all stakeholders, especially the ministry and the directorate, realize and fulfill their responsibilities in different categories.

Keywords: Distance Education, Efficiency, Education Stakeholders

GİRİŞ

Uzaktan eğitim, temel amacı öğretim esnasında eğitimci ile öğrencinin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması ve öğretmen-öğrenci iletişiminin kolaylaştırılması için çeşitli teknoloji araçlarının kullanımıyla iletişimi sağlayan eğitim türüdür. Uzaktan eğitim; tam zamanlı çalışan bireyler, yerleşik bir düzene sahip olmayan bireyler veya eğitim kurumundan uzak bölgelerde yaşayan öğrencilerin sınıf derslerine fiziksel olarak katılamaması gibi durumlarda var olan bireyler ve geleneksel olmayan öğrencilere odaklanmıştır. Uzaktan eğitim geliştirilerek eğitim dünyasının yerleşik bir parçası haline gelmiş, ülkemizde ve dünyada giderek artan sayıda üniversiteler uzaktan eğitim fırsatı sunmaktadır. Son yıllarda öğrenciler ve kurumlar farklı gerekçelerle uzaktan eğitimi tercih etmektedirler. En önemli gerekçelerinden biri ise üniversiteler, okullar ya da eğitim kurumları herhangi bir derslik ve konut inşa

Citation: Ülgen, H., Avci, H., Erdemci, M., Yılmaz, M. S. & Yıldız, M. (2025). "Uzaktan Eğitimde Verimlilik: Eğitim Paydaşlarına Öneriler", International QMX Journal, 4(6), 847-856. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

etmek zorunda kalmadan öğrencilere veya eğitimcilere zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde ulaşılma avantajı sağlamıştır (Simonson, 2000).

Uzaktan eğitim tanımlarına bakıldığında daha çok avantajları öne çıkmaktadır. Hawkins'e göre uzaktan eğitim, farklı coğrafyalarda yaşayan öğrenci veya yetişkinlere eğitim imkânını sunulması ayrıca zaman ve mekân sınırlaması olmadan eğitim ile öğretimin devam ettirildiği eğitim türüne denilmektedir (Hawkins, 1999). Lorentsen bireylerin mesleki olarak işinin devamlılığını sürdürmek zorunda olduğunu bu süreçte yüz yüze olan eğitime zaman ayıramadıkları için uzaktan eğitime olan taleplerinin arttığını ifade etmiştir (Lorentsen, 2003). Hamzaee, uzaktan eğitimi teknolojik imkânların vermiş olduğu kolaylıklardan ve avantajlardan yararlanarak geleneksel eğitim gibi etkili olduğunu ve geleneksel eğitimde kullanılan sınıf içi etkinliklerinin hemen hepsini uzaktan eğitimle sürdürülebilir olduğunu söylemektedir (Hamzaee, 2005). Uzaktan eğitimin tanımını yaparken örgün eğitimin zıt anlamı olarak düşünülmemesi gerekir. Her iki eğitimde de öğrencilerle çift yönlü bir iletişim olduğu, öğretmenin öğrenciye istenilen materyaller ile öğretme desteğinin olduğu ifade edilebilir (Keegan, 1986). İfade edilen birçok pozitif özelliğine rağmen uzaktan eğitimin de olumsuzlukları ve sorunları yok değildir. Ülkelerin farklı eğitim modellerini kullanmasında; ülkenin gelişmişlik düzeyi, teknolojik altyapı durumlarının düzeyi ve toplumun geleneksel yapısı gibi sorunlar ülkelerin eğitim modellerini seçmede önemli konulardır. Zamanla eğitim ve teknolojinin seri bir şekilde gelişim göstermesiyle uzaktan eğitim daha dikkat çekmeye başlamıştır. Özellikle 21. Yüzyıl içinde eğitimin salgın hastalıklar, küresel krizler gibi durumlara bağlı olarak daha küresel bir boyuta gelmesi ve tüm alanların temelinde eğitimin yer aldığının anlaşılmasıyla uzaktan eğitim kaçınılmaz hale gelmiştir. Uzaktan eğitim, bireylerin teknolojiyi aktif kullanması ve eğitim sürecini çevrimiçi olarak devam etmesi son zamanlarda her ne kadar popüler ve faydalı eğitim gibi görünse de her öğrenci bu imkânlardan yararlanamaması gibi sorunlarla da karşılaşmaktadır. Bu nedenle uzaktan eğitimi tek bir boyutta ele almak doğru değil özellikle öğrenciler arasında fırsat eşitsizliğine neden olduğu aşikârdır. Örneğin; öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarında sağlık sorunları meydana gelmekte; eğitim paydaşlarında hazır bulunuşluk probleminin yaşanması, sınıf ortamına alışan bireylerin uzaktan eğitimle kendisini daha yalnız hissetmeye başlaması ve internetin aktif kullanılmasıyla kişilerde fiziksel duruş bozukluğu sorunlarının yaşanması ve internet bağımlılığı gibi sorunlara neden olduğu görülmüştür. Bu gibi problemlerin yaşanmasıyla eğitim sürecinde ve eğitim kalitesinde değişimler ortaya çıkmaktadır (Duran ve Ertuğrul, 2012).

Küresel olaylar özellikle 2019 yılının Aralık ayında tüm dünyaya yayılım gösteren Covid-19 virüsünün yüz yüze eğitime engel olmasıyla birlikte geleneksel eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle devam eden eğitim ve öğretim süreci yaklaşık olarak iki yıl sürmüş ve okullarda uzaktan eğitimle derslerin devamlılığı sağlanmıştır. Bu süreçte eğitim paydaşlarına çok çeşitli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çevrimiçi eğitimde öğrenci, eğitim materyallerine erişebilen, teknolojik ürünleri kullanabilen, özverili ve çalışma alışkanlığı kazanabilen, öğreticinin amaçladığı hedef ve ilkeleri uygulayabilen aynı zamanda bunları bir yaşam süresince devam ettirebilmeyi hedeflemiştir. Böylece öğrenciyi, örgün eğitim sürecindeki gibi bireysel öğrenen, etkileşim kurabilen ve kendi performansını değerlendirip karşılaştırma yapabilmeyi ön görmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda öğrencilerin, çevrimiçi eğitimdeki rolleri ve sorumlulukları maddeler halinde açıklanmış:

- ✓ Öğrenciler, görev sorumluluğunun bilincinde olmalı ve her öğrenci kendi öğrenmesinden sorumlu olduğunu farkında olmalıdır. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda ne öğrenmek istediğine karar verebileceğinin bilincinde olmalı,
- ✓ Öğretmenlerden aldıkları eğitimle sınırlı kalmamalı ve bireysel olarak da konular hakkında çalışmalar yürütebilmeli,
- ✓ Gerek duyulduğunda öğretmenleriyle iletişime geçebilme sorumluluğu kazanmalı,
- ✓ Bağımsız öğrenmeye teşvik edilmeli,
- ✓ Etkili iletişim kurmak ve görevlerini uygun şekilde yerine getirebilmeli,
- ✓ Teknik becerilere sahip olabilmeli,
- ✓ Geleneksel sınıflarda olduğu gibi çevrimiçi derslerde de aktif katılım göstermeli,

- ✓ Sürekli öz değerlendirme yapmalı ve sınav, ödev gibi duyuruları takip etmelidir (Schrum ve Hong, 2002)

Bu süreçte öğretmenlere de düşen bir takım rol ve sorumluluklar vardır. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerinin rollerini üç aşamada gerçekleştirdiği söylenebilir:

- ✓ Ders öncesinde: Öğretmen ders öncesinde planlama yapmalı ve öğrencileri bilgilendirmelidir.
- ✓ Ders esnasında: Öğrencinin ilgisini ve motivasyonunu yüksek tutmalıdır. Gerektiği zaman ders içerisinde farklı yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Böylece dersin verimliliği sağlanmalıdır.
- ✓ Ders sonrasında: Öğrencinin merak ettiği sorular, çözemediği sorular ve anlamadığı konular üzerinde bilgi alışverişi yapılmalıdır. Ayrıca bu süreçte öğrencinin akademik başarısını ölçecek olan not belirleme görevini tamamlamalıdır (Gülbahar, 2009).

Velilere düşen rol ve sorumluluklara bakıldığında, ebeveynler çocuklarına:

- ✓ Sorumluluk bilincini destekleyecek iyi alışkanlıklar kazandırmalı,
- ✓ Online eğitim için uygun bir ortam oluşturmalı,
- ✓ Paydaşlarla iletişimin ve motivasyonu güçlü tutmalı,
- ✓ Öğrencilerle birlikte vakit geçirmeli ve gün içinde karşılaştığı zorluklar ya da kolaylıklar hakkında bilgi sahibi olmalı,
- ✓ Çocuklarını fiziksel aktivitelere teşvik etmeli ve stresle başa çıkma yöntemleri konusunda eğitim almalıdır (Downes, 2013). Elbette yönetsel süreçlerle ilgili sorumluluk taşıyan Milli Eğitim Bakanlığının ve müdürlüklerinin ve akademisyenler dahil olmak üzere tüm eğitim paydaşlarının da sorumlulukları bulunmaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, yalnızca bireysel yeterliliklerle değil, sistemin tüm bileşenlerinin aktif katılımı ve iş birliğiyle mümkündür. Bu noktada, eğitim sürecine katılan paydaşların deneyimlerini, algılarını ve önerilerini çok boyutlu olarak inceleyen saha araştırmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak mevcut literatürde, çoğunlukla belirli paydaş gruplarına (yalnızca öğretmenler, öğrenciler veya veliler) odaklanan çalışmaların ağırlıkta olduğu; tüm eğitim paydaşlarını birlikte ele alan, özellikle de yerel düzeyde yürütülen kapsamlı nitel araştırmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir.

Bu bağlamda gerçekleştirilen bu çalışma, Siirt il merkezinde uzaktan eğitimi deneyimlemiş Millî Eğitim Müdürlüğü personeli, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin uzaktan eğitimin verimliliğini artırmaya yönelik görüşlerini ve önerilerini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle araştırma, farklı paydaşları bir arada değerlendirmesi ve yerel bağlamda veri sunması açısından literatürdeki boşluğu doldurmayı ve uygulayıcılara yol göstermeyi amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada nitel modellerden fenomenolojik desen tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, bireylerin dış dünyayı nasıl algıladıklarını ve bu algıların nasıl deneyimlendiğini incelemeye odaklanır. Edmund Husserl, fenomenolojinin kurucusu olarak, bu yöntemi "görünen ile görünen şey arasındaki özsel bir ilişki" olarak tanımlamıştır (Yalçın, 2022). Fenomenolojik araştırmalar, bireylerin deneyimlerini doğrudan algılama ve bu algıları yorumlama sürecine dayanır. Covid 19 uzaktan eğitim sürecinde uzaktan eğitimi deneyimleyen paydaşların bu konudaki deneyimlerine bağlı olarak paydaşlara ilişkin öneriler sunması sağlanmıştır.

Çalışma Grubu

Eğitim paydaşlarıyla görüşmeler yapılan bu araştırmada maksimum çeşitlemeye gidilmiştir. Araştırma verileri Siirt İlinde toplanmıştır. Bu amaçla uzaktan eğitim sürecinde aktif olan 16 İl Millî Eğitim Müdürlüğü personeli, 12 akademisyen, 29 öğretmen, 23 öğrenci ve 22 veliyle yapılan görüşmeler araştırmacılarca yazılarak kayıt altına alınmıştır.

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Uzaktan eğitimde verimliliği artırmaya yönelik olarak araştırmacılarca hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu katılımcı gruplara uygun ve samimi ortamlarda sorulmuş ve yanıtlar araştırmacılarca yazılarak kayıt altına alınmıştır.

Verilerin Analizi

Veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Betimsel analiz, bir araştırma verisinin detaylı bir şekilde tanımlanması ve açıklanması sürecidir. Bu analiz türü, verilerin anlamını ortaya çıkarmak için kullanılır ve genellikle nitel verilerle çalışırken tercih edilir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde, katılımcıların deneyimlerini, düşüncelerini ve duygularını derinlemesine anlamak için betimsel analiz uygulanabilir.

BULGULAR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personelinin Uzaktan Eğitimde Verimliliği Artırmaya Yönelik Görüşleri

Sizce uzaktan eğitimin verimliliğini artırmak amacıyla eğitim paydaşları ne yapmasını önerirsiniz? Sorusu katılımcılara yöneltilmiş ve görüşme sonucunda elde edilen veriler birbirinden çeşitli kodlar altında toplanmıştır.

Tablo 1. MEM Personelinin Uzaktan Eğitimde Paydaşlarla İlgili Verimlilik Önerileri

Temalar	Kod	Katılımcılar	f
Sorumluluk	Sorumluluğunu Bilme	M2,M3,M4,M6,M7,M8,M11,M12,M13,M14,M15,M16	12
	Kendini Geliştirme	M1,M5,M6,M7,M9,M12,M13,M14,M15,M16	10
	Elektronik Destek	M10,M12,M13,M15,M16	5
	Sağlama		
	Velilerce Öğrenci Takibi	M1,M6,M13,M16	4
	Motive Etme	M1,M4,M13	3

Tablo 1’de görüldüğü üzere MEM personellerinin uzaktan eğitimin verimliliğini artırma konusunda eğitim paydaşlarına önerilerde bulunmuştur. Bu önerilere ilişkin fikirler temelde sorumluluğunu bilme ve yerine getirme teması çerçevesinde çeşitli kodlar altında gruplanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Müdürlükleri dâhil olmak üzere tüm eğitim paydaşlarının sorumluluklarının farkında varması ve yerine getirmesi gerektiği ifade edilmiştir. Özellikle bu fikirler iki kod altında yoğunlaşmıştır. *Sorumluluğunu bilme* koduyla paydaşların üzerine düşen sorumluluklarını bilmesi ve yerine getirmesi üzerinde yoğunlaşmış ve *kendini geliştirme* kodu içeriğinde uzaktan eğitim için gerekli dijital ve teknolojik yeterliklere sahip olmak için gelişime vurgu yapılmıştır. Yine MEM personellerinin bir kısmı bu değerlendirmelere ek olarak eğitim paydaşlarına elektronik destek sağlanmasını (M10), tüm eğitim paydaşları motivasyonunu yüksek tutmalı (M13) ve veliler öğrencilerinin eğitim sürecini takip etmeli (M16)’ gibi konulara değinilmiştir. Konuyla ilgili olarak memurların fikirlerinden örnekler aşağıda verilmiştir.

Sorumluluğunu Bilme kodu kapsamında örnek olarak (M6): “Her birey üzerine düşen sorumluluğu yapmalıdır. Örneğin; veli, öğrenciyi ders çalışmaya teşvik etmeli, derslerin takip edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinde kullanılan materyalleri temin etmelidir. MEM personelleri okulların ve bölgedeki eğitim kurumlarının ve öğrencilerin varsa eksikleri tespit edilmeli ve ihtiyaçlarını gidermelidir. Öğretmen süreç boyunca aktif olmalı ve öğrenci takibi yapmalı, ayrıca veliler ile iletişime geçmelidir. Öğrenci ise üzerine düşen sorumluluğunun farkında olmalı ve derslere düzenli şekilde katılım sağlamalıdır.”

Kendini Geliştirme kodu kapsamında örnek olarak (M7): “Eğitim paydaşlarının her bireyi kendini geliştirerek ve sorumluluklarının farkına vararak uzaktan eğitim dönemini sağlıklı bir şekilde atlatabilir. Uzaktan eğitim dijital platformda yapıldığından dijital yeterlikler ve çevrim içi platformlar konusunda paydaşların kendini geliştirmiş olması gereklidir. Özellikle öğrenci, öğretmen ve veli üçlüsü çok iyi bir şekilde birbirleriyle iletişim hâlinde olmalı, teknoloji alanında kendilerini geliştirmeli, eksiklikleri belirleyip çözüm üretmelidirler.”

Elektronik Destek kodu kapsamında örnek olarak (M10): “Evinde internet ya da bilişim teknolojileri olmayan aileler ve öğrenciler eşit eğitimden yararlanabilmesi için bu ihtiyaçların öğretmenler tarafından tespit edilip MEM personelleri tarafından ivedilikle karşılanması gerekmektedir.”

Motivasyonun Artırılması kodu kapsamında örnek olarak (M13): “Aile bireyleri ve özellikle öğretmenler uzaktan eğitim dönemlerinde öğrencilerinin başarısını artırmak için motive etmelidir. Uzaktan eğitime alışık olmayan bir toplum var ve bu sürecin kolay bir şekilde atlatılamayacağı açıktır. Bu yüzden tüm eğitim paydaşları üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve öğrencilere destek sunmalıdır.”

Veli Takibi kodu kapsamında örnek olarak (M16): “Her eğitim bireyi sorumluluk sahibi olmalıdır. Örgün eğitimde nasıl öğrenci takibi yapıyorsa, uzaktan eğitimde de aynı şekilde devam edilmelidir. MEB; eğitim politikasını güncellemeli ve uzaktan eğitimle ilgili gelişmeleri daha yakından takip etmelidir. Ayrıca eğitim sistemimize en uygun olan altyapı ve projeler hayata geçirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin eğitim sürecini takip etmeli ve ebeveynlerle paylaşmalıdır. Kısaca söylemek gerekirse her şey velilere bağlıdır. Çocuklarının gelişimini ve ders sürecini takip ederek eğitimcilerle iletişim hâlinde kalmalıdır.” İfadeleri verilebilir.

Akademisyenlerin Uzaktan Eğitimde Verimliliği Artırmaya Yönelik Görüşleri

Sizce uzaktan eğitimin verimliliğini artırmak amacıyla eğitim paydaşları neler yapabilir? Sorusu akademisyenlere sorulmuş ve görüşme sonucunda elde edilen veriler birbirinden çeşitli kodlar altında toplanmıştır.

Tablo 2. Akademisyenlerin Uzaktan Eğitimde Paydaşlarla İlgili Verimlilik Önerileri

Kod	Katılımcılar	f
Bilişim Teknolojilerinde Destek Sağlanmalı	A1,A2,A3,A4,A6,A7,A8,A9,A10, A12	10
Eğitim Paydaşlarına Teknik Hizmet Sunulmalı	A5,A8, A9,A11,A12	5
Planlama Yapılmalı	A6, A8,A9,A11	4
Eğitim Verme	A5,A8,A9,A11	4
Sorumluluklarını Bilmek	A1,A2,A3	3
Dijital Gelişim	A7,A9,A12	3
Fırsat Eşitsizliği Giderilmeli	A10	1

Tablo 2’de görüldüğü üzere ‘Akademisyenlerin, Uzaktan eğitim konusunda eğitim paydaşları neler yapabilir?’ sorusuna ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda Akademisyenler, birbirinden farklı kodlarla görüşlerini belirtmektedirler. Akademisyenlerin fikirleri özellikle ‘Eğitim paydaşlarına Bilişim Teknolojilerinde Destek Sağlanmalı (A10)’ kodsında yoğunlaşmıştır. Yine akademisyenlerin bir kısmı bu değerlendirmelere ek olarak eğitim paydaşlarına teknik destek sağlanmasını (A5), Planlamalar yapılmalı (A6), Eğitim paydaşlarına eğitimler verilmeli (A8), Eğitim Paydaşları Sorumluluklarını Bilmeli (A1), Dijital gelişim ve Eğitimde fırsat eşitliği giderilmeli’ gibi kodlardan söz edilmiştir. Akademisyenlerin konuya ilişkin ifadelerinden bazı alıntılar tabloda verilen kodlar kapsamında aşağıdaki gibidir:

Teknolojik Destek (A10): “Uzaktan eğitimin, imkânları kısıtlı olan öğrenciler için dezavantaj oluşturduğuna dikkat çekilerek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bilişim ve teknolojik alanlarda tüm paydaşlara destek sunulmasının önemi vurgulanmıştır.”

Teknik Hizmet (A5): “Eğitimin her paydaşı, teknolojik araçları etkin kullanma konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu bağlamda, özellikle bilgisayar ve internet erişimi konusunda bilgi eksikliği yaşayan bireylere yönelik destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.”

Planlama ve Süreç Yönetimi (A6): “Uzaktan eğitimin öğrenci merkezli öğrenme açısından avantaj sunduğu belirtilmiş, ancak bu potansiyelin hayata geçebilmesi için detaylı planlamaların yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu planlamaların öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeye de hizmet etmesi gerektiği vurgulanmıştır.”

Eğitim Verme (A8): “Çevrim içi eğitim sürecinin toplu olarak ilk kez uygulanmasının bazı aksaklıklar yarattığı ifade edilmiş; bu nedenle, paydaşların sürece uyum sağlaması için çeşitli eğitim ve seminerlerle desteklenmeleri gerektiği önerilmiştir.”

Sorumluluk Bilinci (A1): “Uzaktan eğitimin başarılı olabilmesi için her bireyin kendi sorumluluğunun farkında olması gerektiği vurgulanmış, bu kapsamda öğretmenlerin aktif rol alarak çevrim içi seminer, brifing gibi faaliyetlerle sürece katkı sunabileceği belirtilmiştir.”

Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Verimliliği Artırmaya Yönelik Görüşleri

Tablo 3’de görüldüğü üzere ‘Öğretmenlere, Uzaktan eğitim konusunda eğitim paydaşları neler yapabilir?’ sorusuna ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenler, birbirinden farklı kodlarla görüşlerini belirtmektedirler. Öğretmenlerin fikirleri, özellikle iki kodda yoğunlaşmıştır. Bu kodlar şunlardır: ‘Teknoloji ve altyapı desteklenmeli (Ö7, Ö21) ve Eğitim paydaşları bilgilendirilmeli ve desteklenmeli (Ö28, Ö29)’ ana kodsı yoğun bir şekilde vurgulanmıştır. Yine Öğretmenlerin bir kısmı bu değerlendirmelere ek olarak eğitim paydaşlarının uzaktan eğitimde daha - Disiplinli olmalı (Ö9), uzaktan eğitime daha fazla - Bütçe arttırılmalı gerektiğini (Ö24) ve tüm eğitim paydaşları - Motivasyonunu yüksek tutmalı (Ö8)’ gibi kodlardan söz edilmiştir.

Tablo 3. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Paydaşlarla İlgili Verimlilik Önerileri

Kod	Katılımcılar	f
Teknoloji ve Altyapı Desteklenmeli	Ö2,Ö3,Ö7,Ö10,Ö12,Ö13,Ö17,Ö18,Ö20,Ö21,Ö23,Ö24,Ö26,Ö28,Ö29	15
Eğitim Paydaşları Bilgilendirilmeli ve Desteklenmeli	Ö5,Ö6,Ö7,Ö10,Ö12,Ö14,Ö15,Ö18,Ö21,Ö23,Ö24,Ö26,Ö27,Ö28,Ö29	15
Disiplinli Olmalı	Ö1,Ö7,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12	6
Bütçe Arttırılmalı	Ö10,Ö19,Ö20,Ö24,Ö26	5
Kalıcı Yöntemler Geliştirilmeli	Ö4,Ö7,Ö24, Ö22,Ö25	5
Motivasyon Sağlanmalı	Ö8,Ö15	2
Sınıf Mevcutları Düşürülmeli	Ö16	1

Öğretmenlerin konuya ilişkin ifadelerinden bazı alıntılar kodlara göre aşağıdaki şekilde verilmiştir:

Teknoloji ve Altyapı Desteği (Ö7, Ö21): “Uzaktan eğitimin etkin şekilde yürütülmesi için Millî Eğitim Bakanlığı'nın teknoloji yatırımlarına öncelik vermesi gerektiği vurgulanmıştır. İdareciler ve öğretmenlerin bu süreçte üzerlerine düşen görevlerin bilincinde olmaları gerektiği belirtilmiş, velilerin ve öğrencilerin ise temel dijital beceriler edinmek için çaba göstermesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, birçok okulda uzaktan eğitime özel dijital platformların eksikliği önemli bir sorun olarak tanımlanmıştır.”

Bilgilendirme ve Destek (Ö28, Ö29): “Eğitim süreçlerinde yer alan tüm paydaşların çevrim içi sistemlere dair bilgi sahibi olmaları gerektiği vurgulanmıştır. Bakanlık tarafından geliştirilen sistemlerin içeriğinin zenginleştirilmesi ve daha işlevsel hâle getirilmesi gerektiği önerilmiştir. Öğretmenlerin teknik yeterliliklerinin geliştirilmesi, öğrencilerin ve velilerin çevrim içi eğitime erişim ve katılım konusunda desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir.”

Disiplin (Ö9): “Öğrencilerin ev ortamında eğitim sürecine ciddiyetle katılmaları gerektiği vurgulanmıştır. Velilerin öğrencilerin derse katılımını ve düzenli takibini sağlamaları, çevrim içi platformlarda davranış kurallarına uyulmasının önem taşıdığı ifade edilmiştir.”

Bütçe Artırımı (Ö24): “Etkili uzaktan eğitim uygulamaları için hem teknik hem de pedagojik altyapıların güçlendirilmesi gerektiği, bunun da ancak yeterli bütçeyle mümkün olabileceği vurgulanmıştır. Özellikle kırsal alanlarda internet erişimi ve donanım desteğinin artırılmasına yönelik yatırımlar önerilmiştir.”

Motivasyonun Sürdürülmesi (Ö8): “Öğrenci başarısında veli-öğretmen-öğrenci etkileşiminin kilit rol oynadığı belirtilmiş, bu üçlü arasında sürdürülebilir motivasyon ortamının sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, sınıf geçme uygulamasının yeniden gözden geçirilmesinin öğrenci motivasyonuna katkı sağlayabileceği dile getirilmiştir.”

Öğrencilerin Uzaktan Eğitimde Verimliliği Artırmaya Yönelik Görüşleri

Tablo 4. Öğrencilerin Uzaktan Eğitimde Paydaşlarla İlgili Verimlilik Önerileri

Kod	Katılımcılar	f
Teknoloji ve Altyapı Sorunları giderilmeli ve Desteklenmeli	T2,T3,T6,T10,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20, T21	13
Eğitim Paydaşları Bilgilendirilmeli ve Desteklenmeli	T1,T13,T16,T17,T19,T21,T7,T12	8
Disiplinli Olmalı	T8,T9,T14,T22,T23	5
Bütçe Arttırılmalı	T11,T14,T16,T19	4
Psikolojik ve Sosyal Destek	T4,T5,T20	3

Öğrencilerin, uzaktan eğitim konusunda eğitim paydaşları neler yapabilir? sorusuna ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda Öğrenciler, birbirinden farklı kodlarla görüşlerini belirtmektedirler. Öğrenciler, özellikle ‘Teknoloji ve altyapı sorunları giderilmeli ve desteklenmeli (T2,T14),’ kodsına dikkat çekmişlerdir. Yine öğrencilerin bir kısmı bu değerlendirmelere ek olarak Eğitim paydaşları bilgilendirilmeli ve desteklenmeli (T13), Uzaktan eğitim daha disiplinli olmalı (T8), Bütçe arttırılmalı (T11) ve Psikolojik-sosyal desteğin sağlanması (T4)’ gibi kodlardan söz edilmiştir. Öğrencilerin konuya ilişkin ifadelerinden bazı alıntılar verilen koda sırasına göre aşağıdaki örneklendirilmiştir:

Teknolojik Erişim ve Altyapı (T2, T14): “Öğrenciler, internet ve cihaz yetersizliğinin uzaktan eğitim sürecini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin iletişim teknolojilerine erişimde sorun yaşadığı ve bu durumun eğitimin niteliğini düşürdüğü ifade edilmiştir. Bu bağlamda, kamu kurumlarının öğrencilerin yaşadığı çevreleri dikkate alarak teknolojiye erişimde eşitlik sağlamaya yönelik politikalar geliştirmesi önerilmiştir.”

Bilgilendirme ve Psikososyal Destek (T13, T4): “Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere yalnızca akademik değil, rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin de sunulması gerektiği vurgulanmıştır. Özellikle ailelerin çocuklarını anlaması, desteklemesi ve eğitim sürecine dahil olması gerektiği belirtilmiştir. Öğrenciler, bu desteğin eksik olması hâlinde yalnızlık ve başarısızlık hissiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etmişlerdir.”

Disiplin ve Sorumluluk (T8): “Uzaktan eğitim ortamında sürdürülebilir başarı için öğrencilerin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve disiplinli bir öğrenme süreci benimsemeleri gerektiği dile getirilmiştir. Bu anlamda, öğretmenlerin ve velilerin yönlendirici rolü de önemli görülmüştür.”

Kaynakların Artırılması (T11): “Kalabalık ailelerde uzaktan eğitime eşit katılımın zorluğu vurgulanarak, devletin bu konuda maddi destek sağlaması gerektiği ifade edilmiştir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için, özellikle cihaz ve internet gibi temel ihtiyaçların karşılanması zorunlu olduğu belirtilmiştir.”

Velilerin Uzaktan Eğitimde Verimliliği Artırmaya Yönelik Görüşleri

Velilere yöneltilen uzaktan eğitim konusunda eğitim paydaşları neler yapabilir? sorusuna ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda veliler, birbirinden farklı kodlarla görüşlerini belirtmektedirler. Veliler, özellikle ‘Teknoloji ve altyapı geliştirilmeli (V9,V18)’ kodsına dikkat çekmişlerdir. Yine velilerin bir kısmı bu değerlendirmelere ek olarak Eğitim paydaşları sorumluluğunu bilmeli (V19), Bütçe arttırılmalı (V6), Uzaktan eğitim daha disiplinli ve kontrollü olmalı (V13), Ders saatlerinde düzenlemeler yapılmalı (V1) ve Eğitimciler, velilerle iletişime geçmeli (V8)’ gibi kodlardan söz edilmiştir.

Tablo 5. Velilerin Uzaktan Eğitimde Paydaşlarla İlgili Verimlilik Önerileri

Kod	Katılımcılar	f
Teknoloji ve Altyapı Geliştirilmeli	V2,V3,V4,V5,V8,V9,V12,V17,V18,V19,V21,V22	12
Eğitim Paydaşları Sorumluluğunu Bilmeli	V5,V7,V9,V10,V15,V16,V19,V20,V21	9
Bütçe Arttırılmalı	V6,V11,V18,V20,V21	5
Disiplinli ve Kontrollü Olmalı	V9,V11,V13,V14,V18	5
Ders Saatleri Düzenlenmeli	V1,V19	2
Öğretmen-Veli İletişime Geçmeli	V1,V8	2

Velilerin konuya ilişkin ifadelerinden bazı alıntılar kodlara göre aşağıdaki gibidir:

Altyapı ve Teknoloji Gereklinimi (V9, V18): “Veliler, öğrencilerin çevrim içi derslere daha sağlıklı katılım gösterebilmesi için internet erişimi, cihaz donanımı ve dijital altyapının geliştirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulamıştır. Eğitimde eşitliğin sağlanabilmesi adına özellikle kırsal bölgelerde bu ihtiyaçların karşılanması gerektiği ifade edilmiştir.”

Sorumluluk Bilinci (V19): “Uzaktan eğitim sürecinde yalnızca öğretmenlerin değil, tüm paydaşların kendi rollerini bilmesi ve buna uygun şekilde hareket etmesi gerektiği dile getirilmiştir. Veliler, sürecin başarıya ulaşabilmesi için her aktörün sorumluluğunu yerine getirmesinin önemli olduğunu belirtmiştir.”

Mali Destek ve Kaynak (V6): “Uzaktan eğitim sürecinde gerekli araç-gereçlerin temini için devletin daha fazla bütçe ayırması gerektiği belirtilmiştir. Özellikle gelir düzeyi düşük aileler için bu desteklerin olmazsa olmaz olduğu vurgulanmıştır.”

Disiplin ve Kontrol (V13): “*Veliler, uzaktan eğitimde öğrencilerin dikkatini toplamasının zor olduğunu ve bu nedenle eğitim sürecinin daha düzenli, kontrollü ve disiplinli yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir*”.

Ders Saatlerinin Düzenlenmesi (V1): “*Gün içindeki çevrim içi derslerin saatleri konusunda esneklik sağlanması gerektiği, bazı saat dilimlerinin öğrenciler için uygun olmadığı belirtilmiştir.*”

İletişim ve İş Birliği (V8): “*Veliler, eğitimcilerin yalnızca öğrencilerle değil, velilerle de sürekli iletişim hâlinde olması gerektiğini, bu iş birliğinin öğrencinin başarısına doğrudan katkı sağlayacağını dile getirmiştir.*”

SONUÇ VE TARTIŞMA

Uzaktan eğitimde verimliliği artırmaya yönelik eğitim paydaşlarının (İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, akademisyen, öğretmen, öğrenci, veli) fikirlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada eğitim paydaşlarıyla görüşmeler yapılmıştır. Paydaş görüşlerine bağlı olarak eğitim paydaşlarına birçok farklı öneri sunulmuştur.

Araştırma sonuçları, uzaktan eğitimin eğitim sisteminde kalıcı hale gelmesi durumunda karşılaşılabilecek eşitsizlikler ve sorumluluk paylaşımına ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde verimliliğin önündeki en temel engellerin; teknolojik altyapı eksiklikleri, paydaşların gelişimindeki aksaklıklar ve sosyo-ekonomik eşitsizlikler olduğu tespit edilmiştir. Müdürlük çalışanları temel olarak sorumluluk teması altında eğitim paydaşlarının bir bütün olarak sorumluluklarının farkına varması ve gereğini yerine getirmesi konusunda farklı fikirler ortaya koymuştur. Bu durum, yönetim kadrolarının daha çok “alt birimlerin sorumluluğuna” vurgu yaptığını ortaya koymaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu, planlamanın ihtiyaçlara uygun olmaması, öğretmen ve öğrenci geri bildirimlerinin dikkate alınmaması ve materyal eksikliklerini verimsizliğin temel nedenleri olarak belirtmişlerdir. Bu bulgular, Birişçi (2013) ve Doyle’nin (2020) araştırmalarıyla paralellik göstermekte ve yüz yüze iletişim eksikliği ile teknolojik altyapı yetersizliklerinin uzaktan eğitimin etkililiğini sınırlandırdığını doğrulamaktadır.

Akademisyenler uzaktan eğitimde verimliliği artırmaya yönelik olarak başta bakanlığın ve müdürlüğün sorumlulukları olmak üzere paydaşların sorumlulukları kapsamında teknik destek, planlama, eğitim verme, dijital gelişim konuları üzerinde durmuştur. Akademisyenler ve öğretmenler tarafından sıklıkla vurgulanan bir diğer önemli sorun da uzaktan eğitim sürecinde öğretmen iş yükünün artması ve etkileşim eksikliğidir. Gökbulut (2021) ve Karakuş vd. (2021) ile uyumlu olarak, geleneksel öğretim yöntemlerinin uzaktan eğitime doğrudan aktarılmasının pedagojik uyumsuzluklara yol açtığı görülmüştür. Öğrencilerin dikkat eksikliği, motivasyon kaybı ve sosyal izolasyon gibi deneyimleri ise uzaktan eğitimin psikososyal boyutunun göz ardı edildiğine işaret etmektedir (Sever & Özdemir, 2020). Böylece sürecin verimliliğini sağlamak için yapısal ve teknik desteğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtmiş, özellikle fırsat eşitsizliğini giderecek politikaların hayata geçirilmesini önermiştir. Bu durum, uzaktan eğitimin bireysel yeterliliklerin ötesinde kurumsal sorumluluk gerektiren çok katmanlı bir sistem olduğunu göstermektedir. Doyle (2020) ve Vigdor vd. (2014) gibi araştırmalar da teknik altyapı ve internet erişimindeki eşitsizliklerin uzaktan eğitimi verimsiz hale getirdiğini ortaya koymuştur.

Öğretmenler uzaktan eğitimde bakanlık ve müdürlüğün yapması gerekenlere ve velilerin sorumlulukları üzerinde durmuştur. Özellikle yönetim kademesinin vermesi gereken desteğe değinilerek evde de velilerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etmiştir. Alanyazında Gökdaş ve Kayri (2005) ile Özgöl vd. (2017) gibi çalışmalar da öğretmenlerin benzer kaygılar taşıdığını ortaya koymuştur.

Uzaktan eğitimde başarılı olmaları beklenen öğrencilerin uzaktan eğitimde verimliliği artırmaya yönelik önerilerine bakıldığında öğrencilerin tamamına yakını Milli Eğitim Bakanlığı ve Müdürlüklerine düşen sorumluluklar üzerinde durmuştur. Eğitim paydaşlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen öğrenciler bu sürecin disiplinli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Başaran vd. (2020) ve Sezgin & Fırat (2020) gibi çalışmalar da öğrencilerin dijital eğitime hazırlıksız yakalanmasının süreci olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır.

Veliler verimlilik konusunda daha çok yöneticilere düşen sorumluluklara değinmiştir. Ek olarak paydaşların sorumluluklarının farkına varması, disiplin sağlanarak öğretmen veli iletişiminin güçlü

olması gerektiğini ifade etmiştir. Anderson (2020) ve Arslan vd. (2021) gibi araştırmalar da velilerin dijital okuryazarlık eksikliği ve teknik destek yetersizliği nedeniyle sürece yeterince katılamadığını göstermektedir. Bununla birlikte, az sayıda veli, olağanüstü durumlarda eğitimin sürdürülebilirliğini sağlaması açısından uzaktan eğitimin önemli bir alternatif olabileceğini ifade etmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, uzaktan eğitimde verimliliği artırma konusunda katılımcıların büyük çoğunluğu süreçte paydaşlara daha çok sorumluluk yüklemektedir. Bu durum, uzaktan eğitim sisteminin yalnızca teknik altyapı değil, aynı zamanda pedagojik planlama, rehberlik, dijital okuryazarlık ve psikososyal destek gibi çok boyutlu unsurlarla şekillendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Sadece bireylerin değil, tüm kurumların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, sürecin sürdürülebilirliğini ve etkililiğini artıracaktır. Farklı paydaş gruplarının sorumluluk algılarındaki farklılaşma da dikkat çekicidir. MEM personelinin büyük ölçüde bireysel sorumluluklara vurgu yapmasına karşın, diğer paydaşların kurumsal destek beklentileri öne çıkmaktadır. Bu durum, uzaktan eğitim sürecinde rol ve sorumlulukların net olarak tanımlanmadığını ve her grubun bir diğerinden beklentisinin artış gösterdiğini ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

- Anderson, J. (2020, 29 Mart). The coronavirus pandemic is reshaping education. Erişim Adresi <https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/>
- Arslan, K., Arı, A. G., ve Kanat, M. H. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. *Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi*, (57), 192-205.
- Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. ve Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin Getirisi Olan Uzaktan Eğitimin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma. *Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 368-397.
- Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. *Journal of Instructional Technologies ve Teacher Education*, 1(2), 24-40.
- Downes, N. (2013). Veli denetmenlerinin ilköğretim uzaktan eğitiminde yaşadıkları zorluklar ve fırsatlar. *Avustralya ve Uluslararası Kırsal Eğitim Dergisi*, 23(2), 31-41.
- Doyle, O. (2020). COVID-19: Exacerbating educational inequalities. *Public Policy*, (9), 1-10.
- Duran, E., ve Ertuğrul, B. (2012). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Elektronik Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 347-365.
- Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 11(1), 160-177.
- Gökdaş, Y., Kayri, Ö. (2005). E-Öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(2), 1-20.
- Gülbahar, Y. (2009). E-Öğrenme. (1.Baskı) Pegem akademi, Ankara.
- Hamzaee, R. G. (2005). A survey and a theoretical model of distance education programs. *International Advances in Economic Research*, 11(2), 215-229.
- Hawkins, B. L. (1999). Distributed learning and institutional restructuring. *Educom Review*, 34(4).
- Karakuş, N., Esendemir, N., Ucuzsatar, N., ve Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Türkçe dersleri özelinde uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 9(3), 993-1011.
- Keegan, D. (1986). *The foundations of distance education*. London: Croom Helm.
- Loretsen, A. (2003). Quality and quality culture in odl. defining, assuring and maintaining quality in web based master programs in continuing education. the quality dialogue: integrating quality cultures in flexible, distance and elearning (s. 17-22). Rhodes, Greece: European Distance Education Network.
- Özgöl, M., Sarıkaya, İ., ve Öztürk, M. (2017). Örgün eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretmen elemanı değerlendirmeleri. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, (2), 294-304.

Schrump, L. ve Hong, S. (2002). Dimensions and strategies for online success: voices from experienced educators. *JALN*, 6(1), 57-67

Sever, M., ve Özdemir, S. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde öğrenci olma deneyimi: Bir foto ses (photovoice) çalışması. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 31(4), 1653-1679.

Sezgin, S., & Fırat, M. (2020). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. *Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 6(4), 37-54.

Simonson, M. (2000) Michael Simonson Nova Southeastern University, North Miami Beach, Fla. Coauthor of *Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education*.

Vigdor, J. L., Ladd, H. F., ve Martinez, E. (2014). Scaling the digital divide: Home computer technology and student achievement. *Economic Inquiry*, 52(3), 1103-1119.

Yalçın, H. (2022). Bir araştırma deseni olarak fenomenoloji. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. AÜSBD, 2022; 22(Özel Sayı 2): 213-232